
ДЕМОГРАФИЯ

УДК 31. 748

Кретьова О. Г.*Курский институт кооперации,
филиал Белгородского университета Кооперации, экономики и права*

ЕСТЕСТВЕННОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО НАСЕЛЕНИЯ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

В статье проанализированы соотношение процессов рождаемости и смертности, что представило общую картину изменения численности населения в результате естественного воспроизводства. Проведена дифференциация территориальных различий, что выявило разную интенсивность снижения численности населения в результате естественного воспроизводства в результате естественного воспроизводства. Исходя из имеющихся статистических данных, исследованы негативные тенденции в воспроизводстве населения Курской области.

Ключевые слова: *Курская область, естественное воспроизводство, депопуляция, демография.*

Комфортные природные условия Курской области определяют благоприятное проживание населения. Но социально - экономическое положение региона не позволяет реализовать выгоды от природных условий, о чем свидетельствуют данные по ЦФО: низкая заработная плата и соответственно среднегодовые денежные доходы, вместе с высокой безработицей на протяжении длительного периода явились отражением сложившейся демографической ситуации, которая выражается в отрицательной динамике численности населения [2, с. 16-21].

Статистические данные выявляют снижение численности населения Курской области, причем городское население преобладает над сельским (Рис. 1).

Исследование демографических характеристик, проводимое на территории Курской области, позволяют утверждать, что существует определенная закономерность в воспроизводстве населения, которая характеризуется негативным характером, особенно это ярко выражено в середине исследуемого периода с 2000 по 2002 гг. Сельское и городское население на графике практически повторяют контур друг друга на протяжении всего исследуемого периода (Рис. 2).

Для оптимального воспроизводства населения необходимо влияние таких факторов как: образование, уровень жизни, благоприятная социально – экономическая обстановка, ценностные ориентации. Эти показатели являются гло-

бальными и влияют на состояние демографической обстановки во всем мире. И учитывая эту особенность, анализ естественного воспроизводства населения Курской области проводился с учетом определенных параллелей глобализации влияющих факторов. Это фиксировалось и подтверждалось не только в исследуемом регионе, но и на опыте других стран и областей.

Рис. 1. Динамика численности населения Курской области

*Составлено автором по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области

Рис. 2. Изменение естественного движения населения Курской области за 1990-2015 годы. *Составлено автором по данным территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Курской области

В результате воздействия глобальных факторов снизилась численность населения, первые признаки которой наблюдались в 60-70-х годах XX века.

Естественная убыль населения Курской области характеризуется низкой рождаемостью и высокой смертностью населения. Но к 2012 году ситуация улучшилась предположительно в связи с демографической политикой проводимой в стране. Но сложившаяся демографическая ситуация не повторят контура графика периода 2000 года, когда естественное воспроизводство населения в исследуемом периоде находилось на высоком в исследуемом периоде месте. Можно предположить, что такая тенденция низкого воспроизводства населения сохранится, еще длительный период времени.

Общий коэффициент естественного воспроизводства населения Курской области имеет неравномерное территориальное распределение и дифференциацию территориальных различий, что означает разную интенсивность снижения численности населения. Прослеживаются существенные различия между городским и сельским населением. Анализируя статистические данные 2000-2002 года в северо-западных, западных (кроме Октябрьского административного района), южных и восточных районах, возглавляемых областным центром (около 30%) характеризуются критическим состоянием естественного воспроизводства населения. Сельская местность имеет низкий демографический потенциал и рост численности населения ограничен, так как возрастная структура (доля пожилых и стариков увеличилась) не имеет перспектив для развития. А города Курчатов, Железногорск имеют все перспективы для демографического развития обладая хорошим возрастным потенциалом (к 2000 году для пожилых людей незначительно увеличилась), высоким уровнем экономического развития, возможностью трудоустройства и миграционными вливаниями населения.

Воспроизводственная ситуация имеет свои закономерные последствия, которые отражаются в деформации половозрастной структуры, что привело к старению населения, а также изменению плотности расселения. Индивидуальность пространственного хода депопуляции зависит от возраста населения, географического положения, численности, наличия промышленных объектов интенсивности хозяйственной жизни и других факторов [3, с. 45-51].

Анализируемый период (2000-2015 год) естественной убыли населения Курской области позволил выявить территориальную дифференциацию во времени и пространстве обусловленную и предопределенную демографическим развитием, кризисом, который ускорил процессы уходящими своими корнями в прошлое. Но есть надежда на то, что благодаря проводимым реформам и демографической политике государства направленных на повышение рождаемости

и снижении смертности, привлечении мигрантов, заинтересованности региона в возврате соотечественников и предоставлении условий для трудоустройства, решения жилищного вопроса, обеспечения социальных условий. Повышение уровня благосостояния страны и улучшения уровня жизни, демографическая ситуация будет иметь положительные результаты естественного воспроизводства населения. [1, с.30-36].

ЛИТЕРАТУРА

1. Демографические прогнозы / Под ред. А.Г. Волкова. – Статистика. – М.: 1973. 168 с.
2. Демографический ежегодник России.2013: Стат. сб./Росстат. – М., 2013. – 543 с.
3. Предположительная численность населения Российской Федерации до 2030 года: Стат. бюллетень / Росстат. – М., 2013.

Kretova O. G.

Kursk institute of cooperation, Belgorod University of Cooperation, Economics and Law

Natural reproduction of the population of Kursk region

Analyzed the relationship of the processes of fertility and mortality that presented the overall picture of changes in population as a result of its natural reproduction. The differentiation of regional differences that revealed varying intensity of declining population as a result of natural reproduction natural reproduction. On the basis of existing statistical data, examined the negative trends in reproduction of the population of the Kursk region.

Key words: *Kursk oblast, natural reproduction, depopulation, demography.*

Ссылка для цитирования:

Кретьова О.Г. Естественное воспроизводство населения Курской области // Наукосфера. 2017. №4. URL: <http://nmsjour.ru/doc/ns-2017-№4-Kretova.pdf>